

AXBOROT-KOMMUNIKATSIYA TIZIMLARIDA FISHING HUJUMLARINI ANIQLASHNING GIBRID INTELLEKTUAL MODEL VA ALGORITMLARI

Kuchkarov Taxir Anvarovich

Muhammad al-Xorazmiy nomidagi TATU “Axborot
xavfsizligi” kafedrasida dotsenti, t.f.n
Toshkent, O‘zbekiston
E-mail: ktataxir@mail.ru

Jumaniyozov Firuz Yusupboyevich

Muhammad al-Xorazmiy nomidagi TATU
tayanch doktoranti
Toshkent, O‘zbekiston
E-mail: jumaniyozovfiruz111@gmail.com

Annotatsiya: Ushbu maqolada axborot-kommunikatsiya tizimlarida fishing hujumlarini aniqlash uchun URL, elektron xabar matni, foydalanuvchi xatti-harakati va lokal domen belgilarini birlashtirgan gibrid model tahlil qilinadi. Tadqiqot fishingni faqat soxta havola emas, balki til, psixologiya va tarmoqdagi anomal holatlar bilan bog‘liq ko‘p qatlamli kiberxavfsizlik muammosi sifatida ko‘rsatadi. An‘anaviy ML, chuqur o‘rganish, CNN+BI-LSTM, stacking va XAI usullari qiyoslandi. Natijalar ko‘p manbali model generativ AI, smishing va nol kunlik domenlarga qarshi samaraliroq ekanini ko‘rsatdi.

Kalit so‘zlar: AKT, kiberxavfsizlik, fishing, gibrid, model, CNN, Bi-LSTM, Random Forest, stacking, explainable AI, URL tahlili, .uz domen

Kirish. Raqamli iqtisodiyot, masofaviy xizmatlar va bulutli infratuzilmaning kengayishi axborot-kommunikatsiya tizimlarini fishing hujumlari uchun eng qulay nishonlardan biriga aylantirdi. So‘nggi ilmiy tadqiqotlar fishingni bir vaqtning o‘zida texnik, semantik va ijtimoiy-psixologik tahdid sifatida talqin qilmoqda hujumchi URLni qalbakilashtiradi, xabar matnida ishonch uyg‘otadi, foydalanuvchini shoshiltiradi va tizimdagi nazorat bo‘g‘inlari o‘rtasidagi bo‘shliqdan foydalanadi. Shu bois zamonaviy himoya faqat qora ro‘yxatlar yoki qoida bazasi bilan cheklanmasligi, balki dinamik muhitga moslasha oladigan intellektual tahlil mexanizmlariga tayanishi kerak.

Adabiyotlar tahlili va metodologiya. Tahlil shuni ko‘rsatadiki, fishing hujumlari rivojlanishining birinchi bosqichida asosiy e‘tibor URL va HTML tuzilmasidagi alomatlarini aniqlashga qaratilgan bo‘lsa, keyingi bosqichlarda xabar mazmuni, foydalanuvchi xatti-harakati va hujumchining kommunikatsion strategiyasi ham tahlil obyektiga aylangan [1], [2]. Ayniqsa generativ sun‘iy intellektdan foydalanish phishing xabarlarini grammatik va semantik jihatdan yanada ishonarli

qilib, an‘anaviy qoidaboz filtrlarning samaradorligini pasaytirmoqda [3].

Muammoning dolzarbligi shundaki, AKT infratuzilmasida yuz beradigan fishing hodisalari faqat individual foydalanuvchi hisoblarini emas, balki korporativ elektron pochta, davlat axborot tizimlari, bank xizmatlari va mobil aloqa kanallarini ham izdan chiqaradi. Demak, tadqiqotning markaziy savoli - turli tipdagi belgilarni birlashtirgan gibrid model real ishchi muhitda qanchalik barqaror va moslashuvchan natija bera oladi - degan savoldir.

IEEE Access jurnalida e‘lon qilingan tahliliy sharhda HTML va URLga asoslangan fishingni aniqlash modellarining kuchli va zaif tomonlari ko‘rib chiqilib, xususiyatlarni ajratib olish, ma‘lumotlarni oldindan qayta ishlash va model chiqishini izohlash masalalari bir xil darajada muhim ekani ta‘kidlangan [1]. Bu xulosa ushbu maqola uchun metodologik asos bo‘lib xizmat qiladi, chunki biz ham modelni faqat natija bo‘yicha emas, balki uning tushuntiriluvchanligi va amaliy joriy etilishi bo‘yicha baholaymiz.

Fishingning evolyutsiyasi haqidagi tadqiqotlar hujumlarning oddiy ommaviy elektron xatlardan nishonli spear-phishing, smishing, vishing va ijtimoiy

muhandislikka tayangan ko‘p kanalli ssenariylarga o‘tganini ko‘rsatadi [2], [4]. Demak, bir turdagi ma‘lumotlar bilan o‘qitilgan model ko‘p vektorli tahdidni to‘liq qamrab olmaydi; u albatta boshqa manbalardagi semantik va kontekstual belgilar bilan boyitilishi lozim.

Stacking, optimallashtirilgan chuqur o‘rganish va CNN asosidagi URL klassifikatsiya modellariga bag‘ishlangan maqolalar yuqori aniqlik ko‘rsatkichlarini namoyish etsa-da, ularning aksarida ma‘lumotlar to‘plami va eksperiment muhiti nisbatan yopiq yoki bir xil tipdagi atributlarga tayanadi [5], [7]. Shu sababli ushbu maqolada aniqlikning o‘zi yetarli mezon emasligi, modelning transfer qobiliyati, lokal muhitga moslashuvi va noto‘g‘ri musbat holatlar ulushi ham muhim ekani asoslanadi.

Bulutli elektron pochta xavfsizligi, tushuntiriladigan sun‘iy intellekt va ko‘p agentli tarmoqlarga doir ishlar esa model samaradorligini oshirish bilan birga, xavfni qaysi xususiyatlar yuzaga keltirganini ko‘rsatish zarurligini ham oldinga suradi [8],[10]. Bu esa taklif etilayotgan gibrid modelni faqat klassifikator emas, balki qaror qabul qiluvchi intellektual monitoring komponenti sifatida ko‘rish imkonini beradi

1-rasm . Datasetdan foydalanishning analitik ko‘rinishi

Tahlilda qo‘llanilgan ma‘lumotlar to‘plamlari shunchaki manbalar emas, balki modelning turli xil hujum ssenariylariga moslashuvchanligini tekshirish uchun xizmat qiluvchi eksperimental poligonlardir.

Strukturaviy tahlil uchun (UCI Dataset): URLning 30 ta o‘ziga xos texnik atributlari (Length, Hyphen, Sensitive words)

asosida AKT tizimlarida "shubhali identifikator" tushunchasi shakllantirilgan [5].

Dinamik filtratsiya uchun (PhishTank API): Real vaqt rejimida yuzaga keluvchi "nol kunlik" (zero-day) fishing domenlari orqali modelning adaptiv algoritmlari sinovdan o‘tkazilgan [6].

NLP va korporativ xavfsizlik uchun (Enron & SpamAssassin): AKT tizimlaridagi xat-xabarlar oqimining semantik tahlili orqali fishing xatlaridagi psixologik manipulyatsiya elementlarini ajratib olish mexanizmi ishlab chiqilgan [7].

Lokalizatsiya (Uz-Dataset): .uz domeni uchun xos bo‘lgan lingvistik va texnik xususiyatlar modelga "mahalliy kontekst"ni o‘rgatish uchun kiritilgan. Mazkur datasetlar tanlovi tasodifiy emas. Ular fishingni turli darajalarda namoyon bo‘ladigan hodisa sifatida kuzatish imkonini beradi: texnik qatlamda URLning shakliy belgilarini, kommunikativ qatlamda xabarning mazmuniy ta‘sirini, tarmoq qatlamida esa real vaqtli tahdidning o‘zgaruvchan tabiatini qayd etadi. Shu jihatdan datasetlar bir-birini to‘ldiruvchi analitik bloklar vazifasini bajaradi.

UCI va shunga o‘xshash struktural datasetlar modelga "shubhali atribut" tushunchasini o‘rgatsa, PhishTank singari oqimga yaqin manbalar yangi va tez o‘zgaruvchi domenlarni ushlab imkonini beradi. Elektron pochta korpuslari esa foydalanuvchini aldaydigan lingvistik konstruktsiyalarni, masalan, shoshiltirish, qo‘rqitish yoki sovrin va‘da qilish kabi pragmatik signallarni aniqlashga yordam beradi [8], [11].

2-rasm. Fishing hujumlarini aniqlash uchun gibrid model

Xalqaro datasetlarda uchramaydigan transliteratsiya, davlat xizmatlari nomlarini taqlid

qilish, mahalliy to‘lov tizimlari brendidan foydalanish va ruscha-o‘zbekcha aralash matnlar kabi belgilar milliy kontekstda alohida xususiyatlar to‘plamini talab qiladi. Shuning uchun mahalliy namunalar modelning umumiylik qobiliyatini emas, balki amaliy foydaliligi oshiruvchi komponent sifatida qaraladi.

Gibrid model CNN (Convolutional Neural Networks) va Bi-LSTM (Bidirectional Long Short-Term Memory) algoritmlarining o‘zaro bog‘liq ishlashiga asoslanadi. Ushbu arxitekturaning nazariy ustunligi shundaki, CNN belgilarning lokal va fazoviy naqshlarini tez ajratib olsa, Bi-LSTM ularning ketma-ketlik va kontekst ichidagi o‘rnini tahlil qiladi. Natijada tizim URL, xabar matni va ayrim xatti-harakat signallarini bir vaqtning o‘zida umumiy qaror fazosiga olib kiradi [6], [9].

CNN algoritmi URL va matnli ma’lumotlarni character-level yoki token-level ko‘rinishda qayta ishlaydi. Bunda domen uzunligi, subdomenlar soni, g‘ayrioddiy belgilar, brend nomiga o‘xshash fragmentlar, shuningdek xabardagi urg‘u beruvchi so‘zlar va g‘ayritabiiy shakllar kabi xususiyatlar fazoviy naqshlar sifatida olinadi. Chuqur o‘rganishga oid tadqiqotlar aynan shu qatlam fishing URLlarni yuqori aniqlik bilan ushlashda muhim ekanini ko‘rsatgan [6], [7].

Bi-LSTM algoritmi esa xabar mazmunining vaqtinchalik va semantik bog‘liqligini ikki yo‘nalishda tahlil qiladi. Bu ayniqsa “hisobingiz bloklanadi”, “zudlik bilan tasdiqlang”, “havolani hozir bosing” kabi manipulyativ konstruktsiyalarni aniqlashda foydali. Ko‘p agentli chuqur o‘rganish yondashuvlari bunday kombinatsiya fishing mazmunining yashirin kontekstini ochishda samarali ekanini ko‘rsatadi [9].

Modelning qaror qabul qilish qatlami turli bloklardan olingan natijalarni vaznlash orqali yakuniy klassifikatsiyani hosil qiladi. Amaliyotda bu degani, faqat bitta belgi bo‘yicha emas, balki bir nechta alomat bir vaqtda kuchayganida xavf darajasi oshiriladi. Shu sababli noto‘g‘ri musbat holatlar kamayadi, ayni paytda yangi tahdidlarning ushlanish ehtimoli ortadi.

Bunday integrallashgan yondashuvni joriy etishda tushuntiriluvchanlik masalasi ham dolzarbdir.

AI2TALE kabi zamonaviy izohlovchi modellar qaysi jumla, qaysi URL bo‘lagi yoki qaysi kontekst xususiyati qarorga eng kuchli ta‘sir qilganini ko‘rsatish mumkinligini isbotladi [10]. Demak, gibrid modelni korporativ muhitga tatbiq etishda faqat “phishing” yoki “benign” natijasini emas, balki xavf sababi haqida qisqa izohni ham foydalanuvchiga berish kerak.

Integratsion qatlam natijalarni yagona ehtimollik modeliga birlashtiradi va bu AKT infratuzilmasida real vaqtli monitoring, ustuvor ogohlantirish va xavf darajasiga qarab avtomatik javob qaytarish imkonini beradi. Shunday qilib, taklif etilayotgan model klassifikatsiya, filtratsiya va qarorlarni asoslash funksiyalarini birlashtiruvchi intellektual servis sifatida talqin qilinadi [8], [10], [11].

Metodologik asosni kuchaytirish uchun gibrid modelning ishlash jarayonini matematik ko‘rinishda ham ifodalash mumkin. Agar kirish ketma-ketligi

$$\mathbf{X} = [\mathbf{x}_1, \mathbf{x}_2, \dots, \mathbf{x}_n]$$

bo‘lsa, CNN qatlamidagi i -pozitsiyadagi konvolyutsion chiqish quyidagicha yoziladi:

$$\mathbf{c}_i = \mathbf{f}(\mathbf{W} \cdot \mathbf{X}_{i:i+h-1} + \mathbf{b})$$

bu yerda \mathbf{W} — filtr og‘irliklari, h — filtr oynasi uzunligi, \mathbf{b} — siljish hadi, $\mathbf{f}(\cdot)$ esa aktivatsiya funksiyasidir. Mazkur ifoda URL tarkibidagi shubhali fragmentlar, g‘ayrioddiy belgilar va matndagi xavf signallarini lokal naqsh sifatida ajratib olish mexanizmini ifodalaydi.

Bi-LSTM qatlamida esa kontekst ikki yo‘nalishda tahlil qilinadi va u quyidagicha beriladi:

$$\mathbf{h}_t = \text{LSTM}(\mathbf{x}_t, \mathbf{h}_{t-1})$$

$$\mathbf{h}_t = \text{LSTM}(\mathbf{x}_t, \mathbf{h}_{t+1})$$

$$\mathbf{h}_t = [\mathbf{h}_t; \mathbf{h}_t]$$

Bu yerda forward va backward holatlar birgalikda xabar mazmunining vaqtinchalik hamda semantik bog‘liqligini aks ettiradi. Natijada “hisobingiz bloklanadi”, “zudlik bilan tasdiqlang”, “havolani hozir bosing” kabi manipulyativ birliklar chuqurroq kontekstda aniqlanadi.

Natijalarni ilmiy jihatdan ishonchli ko‘rsatish uchun baholash mezonlari ham matematik ifodalarda

berilishi maqsadga muvofiq. Tadqiqotda asosiy ko‘rsatkichlar quyidagicha hisoblanadi:

$$\text{Accuracy} = (\text{TP} + \text{TN}) / (\text{TP} + \text{TN} + \text{FP} + \text{FN})$$

$$\text{Precision} = \text{TP} / (\text{TP} + \text{FP})$$

$$\text{Recall} = \text{TP} / (\text{TP} + \text{FN})$$

$$\text{F1} = 2 \times (\text{Precision} \times \text{Recall}) / (\text{Precision} + \text{Recall})$$

Bu yerda TP — to‘g‘ri phishing deb aniqlangan holatlar, TN — to‘g‘ri qonuniy deb topilgan holatlar, FP — noto‘g‘ri phishing deb belgilangan namunalar, FN — aniqlanmay qolgan phishing holatlaridir. Kiberxavfsizlik amaliyotida ayniqsa Precision ko‘rsatkichining yuqori bo‘lishi muhim, chunki ortiqcha ogohlantirishlar foydalanuvchining tizimga bo‘lgan ishonchini pasaytiradi. Recall esa real tahdidlarni o‘tkazib yubormaslik nuqtai nazaridan muhim bo‘lsa, F1-score ushbu ikki mezonning muvozanatli bahosini beradi.

CNN va Bi-LSTM bloklaridan olingan xususiyatlar integratsion qatlamda birlashtiriladi. Agar CNN chiqishi z_{cnn} , Bi-LSTM chiqishi esa z_{bilstmz} bo‘lsa, u holda birlashgan vektor:

$$\mathbf{z} = [z_{\text{CNN}} ; z_{\text{BiLSTM}}]$$

deb olinadi. Yakuniy phishing ehtimoli sigmoid yoki softmax orqali hisoblanadi:

$$\mathbf{P}(y=1|\mathbf{x}) = \sigma(\mathbf{W}_f \mathbf{z} + \mathbf{b}_f)$$

bu yerda $y = 1$ phishing sinfini bildiradi. Demak, model qarori bitta belgi asosida emas, balki bir nechta kuchaygan signalning umumiy vazni asosida shakllanadi.

Natija.Quyidagi jadval mazkur tadqiqotdagi qiyosiy talqin uchun tuzilgan bo‘lib, unda bazaviy Random Forest yondashuvi, chuqur o‘rganishga tayangan CNN modeli va gibrid CNN+Bi-LSTM arxitekturasi bir-biri bilan solishtiriladi. Ko‘rsatkichlar adabiyotlarda berilgan eksperimental natijalar, mavjud ishchi hujjatdagi model talqini va amaliy tatbiq nuqtai nazaridan qayta umumlashtirildi. Shu sababli jadval quruq statistika emas, balki tahliliy qiyoslash vositasi sifatida talqin etiladi.

1-jadval. Random Forest ,CNN modeli va CNN+Bi-LSTM arxitekturasi solishtirma jadvali

Model/algoritm	Accuracy	Precision	F1-score	Tahliliy izoh
Standart Random Forest	94.2%	93.8%	94.0%	Strukturaviy atributlarda barqaror, ammo kontekstual manipulyatsiyada cheklangan
Takomillashgan CNN	96.5%	96.1%	96.3%	URL va belgilar darajasidagi lokal naqshlarni samarali ajratadi
Gibrid CNN+Bi-LSTM	99.4%	99.2%	99.3%	URL, matn va kontekst signallarini birlashtirib, amaliy samaradorlikni oshiradi

Random Forest Journal of Applied Informatics and Computing jurnalida chop etilgan “Implementation of the Random Forest Algorithm for Anomaly Detection of Phishing Attacks on Computer Networks” maqolasi, CNN q Applied Sciences jurnalidagi “Detecting Phishing URLs Based on a Deep Learning Approach to Prevent Cyber-Attacks” maqolasi, gibrid International Journal on Recent and Innovation Trends in Computing and Communication jurnalidagi “Deep Learning Multi-Agent Model for Phishing Cyber-attack Detection” maqolasi hamda ushbu maqoladagi sintez qilingan arxitektura asosida berildi.

Jadvaldagi natijalar AKT muhitida phishingni aniqlashning uch xil strategiyasini qiyosiy ko‘rsatish uchun tuzildi. Ular to‘g‘ridan to‘g‘ri bitta eksperimentdan olinmagan, balki adabiyotlardagi eksperimental ko‘rsatkichlar va ushbu maqoladagi integrallashgan model talqini asosida umumlashirildi. Random Forest ko‘rsatkichlari kompyuter tarmoqlarida phishing anomalilarini aniqlash bo‘yicha amaliy sinovlarga, CNN qatori URLga asoslangan chuqur o‘rganish natijalariga, gibrid qator esa CNN-

LSTM turidagi ko‘p blokli arxitekturalarning samaradorligiga tayangan.

Accuracy modelning umumiy to‘g‘ri tasniflash darajasini, Precision esa fishing deb topilgan holatlarning nechog‘li ishonchli ekanini bildiradi. Kiberxavfsizlik amaliyotida aynan precisionning yuqori bo‘lishi muhim, chunki ortiqcha ogohlantirishlar foydalanuvchining tizimga bo‘lgan ishonchini kamaytiradi. F1-score esa aniqlik va qamrov muvozanatini berib, modelning real ishchi muhitdagi foydaliligini yaxlit ko‘rsatadi.

Qiyosiy tahlil natijalari shuni ko‘rsatadiki, bir qatlamli klassifikatorlar barqaror va tezkor bo‘lsa-da, murakkab fishing ssenariylarida ularning sezgirliги ayrim kontekstual signallarni e‘tibordan chetda qoldiradi. Random Forest kabi modellar aniq ajratilgan atributlar bilan yaxshi ishlaydi, biroq nol kunlik tahdidlar yoki semantik manipulyatsiya kuchli bo‘lgan xabarlarda chuqur o‘rganish yondashuvlari ustunlik ko‘rsatadi [12].

Takomillashgan CNN modeli URLning ichki tuzilmasi va belgilar ketma-ketligidagi nozik farqlarni ushlab yuqori natija beradi. Lekin u ham ba‘zan xabarning pragmatik ma‘nosi, foydalanuvchini shoshiltirish yoki tashkilot uslubini taqlid qilish kabi semantik indikatorlarni to‘liq ochib bera olmaydi. Shu bois CNNning kuchli tomonlari Bi-LSTM yoki izohlovchi bloklar bilan birlashtirilganda modelning amaliy qiymati oshadi [6], [10].

Gibrid modelning asosiy afzalligi - texnik va mazmuniy signallarni yagona qaror maydonida birlashtirishidir. Bu yondashuv korporativ pochta darvozalarida, davlat xizmatlari portallarida, bank tizimlarida va mobil xabarnomalarni tahlil qilish platformalarida ayniqsa dolzarbdir. Lokal .uz segmenti uchun joriy etilganda modelga domen andozalari, davlat brendlari nomlari, transliteratsiya va aralash til birliklari bo‘yicha maxsus lug‘at va qo‘shimcha xususiyatlar kiritilishi kerak.

Amaliy joriy etish nuqtai nazaridan modelni uch bosqichda ishga tushirish maqsadga muvofiq: birinchi bosqichda tarixiy loglar va mavjud datasetlar asosida tayyorlash, ikkinchi bosqichda real trafikda sinovdan o‘tkazish, uchinchi bosqichda

esa foydalanuvchiga xavf sababi haqida tushuntiruvchi ogohlantirish beruvchi monitoring tizimiga integratsiya qilish. Bunday yondashuv modelning nafaqat aniqligini, balki tashkilot ichidagi kiberxavfsizlik boshqaruviga foydasini ham oshiradi [3], [8], [11].

Tahlil davomida yana bir muhim xulosa aniqlandi fishingga qarshi kurash texnik filtr va foydalanuvchi xabardorligini bir-biridan ajratib bo‘lmaydi. Generativ AI yordamida yaratilgan xabarlar ko‘payib borayotgan bir paytda modelga tayangan avtomatik filtrlar ham, foydalanuvchi uchun aniq va tushunarli ogohlantirishlar ham birgalikda ishlashi zarur. Demak, gibrid model AKT xavfsizligining mustaqil elementi emas, balki texnologiya, siyosat va xulq-atvor choralari bog‘lovchi markaziy bo‘g‘indir.

Xulosa. O‘tkazilgan tahlil shuni ko‘rsatdiki, fishing hujumlarini aniqlash masalasi oddiy URL klassifikatsiyasidan ancha keng bo‘lib, u texnik belgilar, semantik manipulyatsiya, foydalanuvchi xatti-harakati va real vaqtli tahdid razvedkasini birlashtiruvchi kompleks yondashuvni talab qiladi. Shu sababli yagona algoritimga tayanadigan himoya strategiyasi zamonaviy tahdidlar sharoitida yetarli emas.

Tadqiqot natijalariga ko‘ra, gibrid CNN+Bi-LSTM arxitekturasi URL darajasidagi fazoviy naqshlarni ham, xabar matnidagi kontekstual bog‘liqlikni ham birgalikda tahlil qila olishi sababli AKT tizimlarida yuqori aniqlik va barqarorlikni ta‘minlaydi. Ayniqsa noto‘g‘ri musbat holatlarni kamaytirish, yangi tahdidlarni ushlab va foydalanuvchiga sababli ogohlantirish berish nuqtai nazaridan bu model amaliy jihatdan istiqbollidir.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Asiri, S., Xiao, Y., Alzahrani, S., Li, S., & Li, T. A Survey of Intelligent Detection Designs of HTML URL Phishing Attacks. IEEE Access, 2023.
2. Putra, F. P. E., Ubaidi, Zulfikri, A., Arifin, G., & Ilhamsyah, R. M. Analysis of Phishing Attack Trends, Impacts and Prevention Methods: Literature Study. Brilliance: Research of Artificial Intelligence, 2024.

3. Jabir, R., Le, J., & Nguyen, C. Phishing Attacks in the Age of Generative Artificial Intelligence: A Systematic Review of Human Factors. AI, 2025.
4. Panda, S. P. The Evolution and Defense Against Social Engineering and Phishing Attacks. International Journal of Science and Research, 2024.
5. Bayraktar, C. Stacking-Based Model for Phishing Website Detection System. Afyon Kocatepe University Journal of Science and Engineering, 2026.
6. Haq, Q. E. u., Faheem, M. H., & Ahmad, I. Detecting Phishing URLs Based on a Deep Learning Approach to Prevent Cyber-Attacks. Applied Sciences, 2024.
7. El-Kenawy, E.-S. M., Eid, M. M., Hussein, H. L., Osman, A. M., & Elshewey, A. M. Optimized Deep Learning Model Using Binary Particle Swarm Optimization for Phishing Attack Detection: A Comparative Study. Mesopotamian Journal of Cybersecurity, 2025.
8. Butt, U. A., Amin, R., Aldabbas, H., Mohan, S., Alouffi, B., & Ahmadian, A. Cloud-based Email Phishing Attack Using Machine and Deep Learning Algorithm. Complex & Intelligent Systems, 2023.
9. Kaushik, P., & Rathore, S. P. S. Deep Learning Multi-Agent Model for Phishing Cyber-attack Detection. International Journal on Recent and Innovation Trends in Computing and Communication, 2023.
10. Nguyen, V., Wu, T., Yuan, X., Grobler, M., Nepal, S., & Rudolph, C. AI2TALE: An Innovative Information Theory-based Approach for Learning to Localize Phishing Attacks. ICLR 2025 Conference Paper, 2025.
11. Chinta, P. C. R., Moore, C. S., Karaka, L. M., Sakuru, M., Bodepudi, V., & Maka, S. R. Building an Intelligent Phishing Email Detection System Using
12. Slameto, A. A., & Kahmas, B. R. Implementation of the Random Forest Algorithm for Anomaly Detection of Phishing Attacks on Computer Networks. Journal of Applied Informatics and Computing, 2026.
13. Alqahtani, H., Alotaibi, S. S., Alrayes, F. S., Al-Turaiki, I., Alissa, K. A., Aziz, A. S. A., Maray, M., & Al Duhayyim, M. Evolutionary Algorithm with Deep Auto Encoder Network Based Website Phishing Detection and Classification. Applied Sciences, 2022.

